

TRANSCENDENTALIST ADABIYOTIDA TA'LIM MASALASI.

Xolmurodova Gulruh Xolmamatovna

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

Atamurodova Feruza Tashmurotovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Xorijiy tillar kafedrasida dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721655>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 15-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 23-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

Transzendentalizm, ta'lim, Emerson, Thoreau, individualizm, o'ziga ishonch, intuitsiya, Amerika adabiyoti

ABSTRACT

Ushbu maqola Transzendentalist adabiyotida ta'limning o'rnini va ahamiyatini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor Ralph Waldo Emerson va Henry David Thoreau kabi yetakchi vakillarning asarlarida ifodalangan ta'lim g'oyalari qaratilgan. Transzendentalizm ta'lim individualizm, o'ziga ishonch, ruhiy rivojlanish va an'anaviy ta'lim tizimlarini rad etib, tajriba va intuitiv bilimlarni afzal ko'rishga asoslanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, transzendentalist fikrlar XIX asr Amerika adabiyotida taraqqiyparvar va axloqiy asoslangan ta'lim modelini shakllantirgan.

Transzendentalizm XIX asr boshlarida Amerikada paydo bo'lgan falsafiy va adabiy harakat bo'lib, intuitsiya, ma'naviyat, tabiat va insonning tug'ma yaxshiligiga urg'u beradi. Bu oqimda ta'lim oddiy bilim berish emas, balki shaxsiy yetuklik va axloqiy komillik sari bo'lgan o'sish jarayoni sifatida ko'riladi. Transzendentalistlar rasmiy ta'lim tizimlarini tanqid qilib, shaxsga yo'naltirilgan va hayotiy tajribaga asoslangan o'qitish usullarini ilgari surishgan. Ushbu maqolada Emerson va Toro ijodi orqali transzendental adabiyotdagi ta'lim g'oyalari yoritiladi.

Transzendentalizm Germaniya idealizmi, romantizm va sharq falsafasi g'oyalaridan ta'sirlanib, bilim manbaini tashqi manbalarda emas, balki insonning ichki dunyosida deb hisoblaydi. Emerson "Amerikalik olim" nomli mashhur esseysida shogirdlarni mustaqil fikrlashga undaydi: "O'ziga ishonch – barcha fazilatlarining asosi." Transzendentalistlar nazarida haqiqiy ta'lim aqlni emas, balki axloqiy fazilat va ruhiy yetuklikni rivojlantirishi kerak.

Emerson o'zining ko'plab esseylarida ta'lim mavzusiga qayta-qayta murojaat qiladi. 1860-yildagi "Ta'lim" nomli asarida u yodlash va mexanik bilim berish usullarini tanqid qilib, bolani tabiiy qiziqishlariga mos va individual yondashuv asosida o'qitish zarurligini ta'kidlaydi. Emerson o'qituvchini bilim yetkazuvchi emas, balki shaxsiy rivojlanish yo'lini ko'rsatuvchi sifatida ko'radi.

Toro o'zining "Walden" nomli asarida ta'limni bevosita hayotiy tajriba orqali olib borish mumkinligini namoyon etadi. Toro o'zining ta'lim sohasidagi merosi bilan bebaho va keng qamrovli ta'sirga ega bo'lgan shaxsdir. XIX asr boshlarida ta'limning og'ir sharoitlari uni umidsizlikka emas, balki islohotlar va yangi o'qitish uslublarini ishlab chiqishga undadi. U ta'limni jamiyat muvaffaqiyati uchun ajralmas va ichki qiymatga ega jarayon sifatida ko'rdi.

Shuningdek, uning nazariyalari va g'oyalari zamonaviy "progressiv ta'lim" deb ataluvchi tizimning shakllanishiga asos soldi. Bugungi kunda ko'plab maktablar ushbu progressiv modelni qabul qilmoqda. Toro ilgari surgan samarali pedagogik usul va strategiyalar hayotga tatbiq etilgan sari, faktlarni majburiy o'rgatish va yod olishga asoslangan an'anaviy "ombor" uslubidagi ta'lim tizimi tarix sahifasiga aylanadi. Natijada, tanqidiy fikrlovchi va ijodkor avlod shakllanadi hamda dunyoni yanada yaxshi tomonga o'zgartiradi.

Emersonning buyuk muxlisi bo'lgan Toro, shunga qaramay, o'ziga xos shaxs edi — u turlicha tavsiflangan: g'alati, muloyim, fanatik, o'zini o'ylovchi, xayolparast, qaysar individuallist sifatida. Ikki yil davomida Toro o'zini-o'zi ta'minlash bo'yicha eng mashhur tajribani amalga oshirdi: u Walden ko'li bo'yiga borib, kulba qurdi va jamiyatning hashamatidan yoki aralashuviz mustaqil yashashga harakat qildi. Keyinchalik, u tabiatdagi barcha narsalarning soddaligi va uyg'unligi, insoniyatga bo'lgan ishonchi va mustahkam individuallik haqida yozar ekan, Toro hayotni boylik orttirish va jamiyat qoidalariga ergashish bilan o'tkazish — isrofgarchilik ekanini eslatdi. Tabiat shuni ko'rsatadiki: "barcha yaxshi narsalar — yovvoyi va erkindir."

Transcendentalist mualliflar o'z davrining rasmiy va avtoritar ta'lim tizimlariga qarshi turishgan. Ular faol ishtirok, o'zini anglash va axloqiy javobgarlikni ta'limning asosiy maqsadi deb bilishgan. Ushbu qarashlar keyinchalik Jon Dyu kabi islohotchi pedagoglar tomonidan ham davom ettirilgan. Transscendental ta'limning doimiy asosiy g'oyasi — bu insonning o'zini anglash yoki o'zini rivojlantirishdir. Transscendental pedagogika o'quvchilarning ruhiy, jismoniy va aqliy kamolot yo'lini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan edi. Bu yo'nalishdagi o'qituvchilar har bir o'quvchiga o'z fikr va tuyg'ularini qadrlashni, shaxs sifatida o'zining ichki qadrini anglashni o'rgatishga intildilar. "Maktab haqidagi yozuvlar" asarida Alcott bir jumlada transcendentall ta'limning asosiy maqsadini quyidagicha ifodalagan: "Ushbu maktabning maqsadi ruhni ochish edi." U o'z maktabi va o'zini eng katta maqtovga loyiq deb, o'quvchilardan biri maktabdan tashqarida: "Alcottning maktabida o'qib, o'zini anglamaslikning iloji yo'q," deganini eshitganida his qilgan bo'lsa kerak.

O'sha davrda ta'limning umumiy maqsadi ommani yagona, bir xildagi jamiyat sifatida shakllantirish, ularni hukumatning har qanday yo'nalishiga — yaxshi bo'ladimi, yomonmi — itoatkor holatga keltirish edi. Transscendental o'qituvchilar esa bu an'anaviy yondashuvga qarshi chiqdilar. XIX asrning boshqa o'qituvchilaridan farqli o'laroq, ular individuallik va shaxsiy qadriyatga urg'u berishdi. Har bir o'quvchi o'ziga xos shaxs sifatida ko'rib, qat'iy tartib-intizomdan ko'ra yo'l-yo'riqqa muhtoj deb hisoblanardi. Ular uchun bilim olish intizomdan ustun turardi. Ularning pedagogik metodlari o'ziga xos va samarali bo'lib, o'sha davrdagi keng tarqalgan yod olish va takrorlashga asoslangan o'qitish uslubidan keskin farq qilardi. Transcendental ta'lim boshqa falsafiy yo'nalishlardan — Idealizm, Naturalizm, Pragmatizm, Eksperimentalizm va Progressivizm kabi turli pedagogik maktablarning konsepsiyalari va strategiyalarini birlashtirgani bilan ham alohida ahamiyatga ega.

Dunyoning ichki mohiyatini tushuntirishga uringan nazariyalar har doim qiziqarli va o'rgatuvchi bo'lib keladi. Ular tasavvurni zabt etadi va agar diqqat bilan qarajak, biz bilgan narsalarning chegarasini ko'rsatadi. Transcendentalistlar hech qachon to'liq bir nazariya yaratmagan. Ularning qadriyatlarini haqiqatning markaziga joylashtiruvchi bir nazariyani yaratish — ularni amaliyotga bo'lgan qiziqishidan va faktlarga bo'lgan tabiiy sadoqatidan voz kechishga majbur qilgan bo'lardi. Buning o'rniga, ular o'zlarini yaxshilikka yaqinlashtiradigan

amaliyotlarni mustahkamlash maqsadida spontant tarzda nazariy fikrlar bildirganlar. Ular ishlab chiqqan parchali nazariyalar shuning uchun dolzarbki, ular yakuniy haqiqatning bir qismini emas, balki insoniyatning bu dunyodagi barcha ezgulikni sevishga bo'lgan qobiliyatini ko'rsatadi.

Transsendentalistlar bir guruh sifatida Amerikaning tajriba maydonini — ya'ni individualizm va o'ziga tayanishga asoslangan hayotni — bayram sifatida nishonladilar. Ular ayollar huquqlari, qullikni bekor qilish, ijtimoiy islohotlar va ta'lim borasida ilg'or pozitsiyani egalladilar. Ular hukumatni, tashkil etilgan dinni, qonunlarni, ijtimoiy institutlarni va tobora kengayib borayotgan sanoatlashtirish

jarayonini tanqid ostiga oldilar. Ular Amerika "tafakkur holati"ni yaratdilar — unda xayol kuchi aql-idrokdan, ijod nazariyadan, harakat esa faqat mulohazadan ustun qo'yildi. Ular inson o'z chegaralarini yenga oladi va hayratlanarli darajaga yetadi, degan ishonch bilan yashadilar.

Transsendentalist adabiyotda ta'lim inson salohiyatini to'liq ochib berish vositasi sifatida talqin etiladi. Emerson va Thoreau asarlarida bu jarayon erkinlik, shaxsiylik va tabiat bilan uyg'unlik orqali amalga oshiriladi. Ularning qarashlari bugungi kunda ham ta'lim falsafasi va amaliyotida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Emerson, R. W. (1837). The American Scholar.
2. Emerson, R. W. (1860). Education.
3. Thoreau, H. D. (1854). Walden.
4. Buell, L. (1973). Literary Transcendentalism.
5. Атамуродова Ф. Т. ЖЕЙМС ЖОЙС ВА ЖОН ГОЛСУОРСИ АСАРЛАРИДА ХАРАКТЕР МАСАЛАСИ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2020. – Т. 3. – №. 6.

INNOVATIVE
ACADEMY